

SUPPORT RESULT
JOURNALS

AUTHOR

**Sklyarova Lyudmila
Vasilyevna**

Qrim Respublikasining Simferopol tumani "Zarechno nomidagi sobil mudofaasi alohida gvardiya brigadasi 126-maktabi" Shabar budjet umumta'lim muassasasi rus tili va adabiyoti o'qituvchisi.

**Sklyarova Lyudmila
Vasilyevna**

*Teacher of Russian language and literature
Municipal budgetary educational institution "Zarechnenskaya school named after 126 separate Guards brigade of coastal defense" Simferopol district of the Republic of Crimea.*

**Склярлова Людмила
Васильевна**

*Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Заречненская школа имени 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны»
Симферопольского района Республики Крым.*

**©2024. Sklyarova Lyudmila
Vasilyevna.**

TA'LIM SOHASI KADRLARINING MALAKASINI OSHIRISH VA KASBIY QAYTA TAYYORLASHDA MASOFAVIY TA'LIM TEKNOLOGIYALARI

DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN ADVANCED TRAINING AND PROFESSIONAL RETRAINING OF EDUCATION PERSONNEL

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada masofaviy ta'lim tizimi uchun elektron kurslarni ishlab chiqishning asosiy tamoyillari, masofaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'qitishning asosiy afzalliklari, Google Meet videokonferensialaloqa xizmati va LMS Moodle virtual o'quv muhiti, shuningdek, multimedia kontentini namoyish etish orqali o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi interaktiv hamkorlikni amalga oshirish haqida.

ANNOTATION

This article discusses the basic principles of developing e-courses for a distance learning system, the main advantages of learning using distance technologies, the use of the Google Meet video conferencing service and the LMS Moodle virtual learning environment. As well as the implementation of interactive interaction between the teacher and students, mediated by the demonstration of multimedia content.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные принципы разработки электронных курсов для системы дистанционного обучения, основные преимуществами обучения с использованием дистанционных технологий, использование сервис видеоконференций Google Meet и виртуальной обучающей среды LMS Moodle. А также осуществление интерактивного взаимодействия преподавателя и студентов, опосредованное демонстрацией мультимедийного контента.

KALIT SO'ZLAR

Internet, masofaviy ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy ta'lim texnologiyalari, videokonferentsiyalar.

KEYWORDS

Internet, distance learning, information and communication technologies, distance learning technologies, videoconferencing.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

интернет, дистанционное обучение, информационные и коммуникационные технологии, дистанционные образовательные технологии, видеоконференции.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время развитие Интернет и информационно-коммуникационных технологий создает условия, когда дистанционное образование становится не только доступной, но и весьма привлекательной формой получения образования.

Объективность появления дистанционного обучения вызвана необходимостью обеспечения качественного, массового и индивидуализированного образования. С экономической и организационной точки зрения многие существующие формы обучения не позволяют реализовать это на практике, однако дистанционное обучение, которое базируется на широком использовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), решает эту проблему [1].

Кроме того, актуальные вызовы времени, адресованные как обществу в целом, так и системе образования в частности, заставляют рассматривать эти технологии и как временную необходимость.

Так, в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерство науки и высшего образования рекомендовало организовать обучение вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ независимо от места нахождения обучающихся.

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [4].

Основные принципы разработки электронных курсов для системы дистанционного обучения – максимально полная проработка материала, создание достаточного количества внутренних и внешних связей, а также представление учебного материала в виде, наиболее эффективном для использования обучающимися. Это позволяет организовать оперативный доступ обучающегося к необходимой ему информации [1].

Основными преимуществами обучения с использованием дистанционных технологий являются удобство времени и места обучения, предоставление учебных материалов в структурированном удобном виде; постоянный контакт обучаемых с преподавателями, индивидуальный график обучения, экономия времени и средств.

Эти возможности дистанционного обучения эффективно применяются при реализации программ дополнительного профессионального образования и профессиональной переподготовки.

В процессе обучения слушателей используются комбинированные технологии, включающие проведение очных занятий с преподавателем и дистанционных занятий на основе сетевых технологий.

Очный этап обучения включает проведение лекционных, семинарских, практических занятий в объеме не менее 70 %

от общей трудоемкости программы. Продолжительность заочного (дистанционного) этапа обучения составляет не более 30 % от общей продолжительности обучения по программе. Такое распределение учебного времени позволяет обеспечить высокое качество образовательной услуги и достичь оптимальных результатов освоения программы.

Для проведения заочного (дистанционного) этапа обучения слушателю обеспечивается доступ к учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию программы. Учебно-методический комплекс включает: программу дисциплины (учебного курса); учебно-тематический план; теоретическую часть (лекции, глоссарий, презентации, мультимедиа файлы); методические указания для самостоятельной работы; перечень вопросов, предлагаемых для самостоятельного изучения; ситуационные задачи и кейсы; тестовые задания для контроля качества усвоения материала; список рекомендованной литературы. Учебно-методический комплекс может быть дополнен ссылками на базы данных Интернет-сайтов, электронно-библиотечные и справочные системы, прочие сетевые ресурсы [3].

В качестве технологической базы для реализации дистанционного обучения используется сервис видеоконференций Google Meet и виртуальная обучающая среда LMS Moodle, которые позволяют реализовать основные механизмы общения: перцептивный, интерактивный, коммуникативный.

В полном объеме данный контент размещается на платформе LMS Moodle и доступен студентам как в online, так и в offline режиме. Методические материалы к конкретному занятию доступны студентам в прикрепленных к запланированному мероприятию Google Meet файлах, а также демонстрируются на главном экране непосредственно в ходе занятия в формате ВКС.

Открытый ресурс Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) построен в соответствии со стандартами информационных обучающих систем и характеризуется адаптивностью, долговечностью, доступностью, интероперабельностью.

Одно из немаловажных преимуществ Moodle заключается в том, что все данные, используемые в электронном обучающем комплексе, хранятся не на отдельном персональном компьютере, а на едином общем компьютере – сервере, который позволяет загружать, перемещать, повторно использовать, изменять или удалять файлы, документы, ресурсы и т.д.

Значимым компонентом данной информационно-образовательной среды является коммуникационный. Основными средствами, позволяющими обучающимся общаться с преподавателями, а также между собой, являются: форум, чат, обмен личными сообщениями, обмен вложенными файлами с преподавателем, электронная почта.

В процессе занятий осуществляется интерактивное взаимодействие преподавателя и студентов, опосредованное демонстрацией мультимедийного контента (презентация лекционного курса, учебно-методические материалы) и аудиовизуальным контактом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что внедрение дистанционных технологий позволяет построить открытую систему образования, обеспечивающую обучающемуся индивидуальную траекторию обучения; активизировать познавательную деятельность; обеспечить положительную мотивацию обучения на основе интерактивного диалогового контента; рационально организовать познавательную деятельность в ходе образовательного процесса; обеспечить доступ к различным информационным ресурсам, справочным системам, электронным библиотекам; изучать явления и процессы на основе использования средств компьютерной

графики и моделирования; представлять в удобном для изучения виде различные технологические процессы, расширить возможности преподавателя и обучающихся в совместной образовательной деятельности и, в том числе, повысить эффективность профессиональной переподготовки управленческих кадров [2].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Velieva, S. R. (2022). Semantic Modules in the Language's Lexico-Semantic System. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(5), 112-117.
2. Велиева, С. Р. (2021). Использование интерактивных методов при обучении учащихся, слабо владеющих русским языком. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 75-79.
3. Raipovna, V. S. (2021). Foreign Experience in Digital Educational Technologies. *European journal of innovation in nonformal education*, 1(2), 152-154.
4. Зияева, М. Ф. (2022). Важность инновационных педагогических технологий в совершенствовании образования. *Science and Education*, 3(3), 700-704.

SUPPORT RESULT
JOURNALS